

zvytku sfery torhivli ta posluh = Economic strategy and prospects for the development of trade and services. – 2011. – Issue 1. – P. 574–582 [in Ukrainian].

23. Shevchenko, I. O., Imnadze, I. N. (2023). Zastosuvannya upravlinskykh ta marketynhovykh innovatsiinykh tekhnolohii dlia zabezpechennia rozvytku tsyfrovoi torhivli na hlobalnykh rynkakh [Application of managerial and marketing innovative technologies to ensure the development of digital trade in global markets]. *Intelekt XXI = Intellect XXI*. – 2023. – № 1. – С. 47–52 [in Ukrainian].

24. Lozhachevska, O. et al (2023). Financial strategy of management for marketing and communication design in smart economy conditions. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. – 2023. – Vol. 45, No. 4. – PP. 314–333 [in English].

25. Tkachenko V. et al (2019). Theoretical and methodical approaches to the definition of marketing risks

management concept at industrial enterprises. *Marketing and Management of Innovations*. – 2019. – Issue 2. – P. 228–238 [in English].

Дані про автора

Кононенко Ганна Ігорівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Державного торговельно-економічного університету
ORCID: 0000-0002-4033-8538
e-mail: annuta30@gmail.com

Data about the author

Anna Kononenko,

D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Marketing State University of Trade and Economics
ORCID: 0000-0002-4033-8538
e-mail: annuta30@gmail.com

МАРЧЕНКО В. М.
ГОРБАТЮК А. Г.

Методичні підходи щодо оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства

Предмет дослідження: методичні підходи до оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Мета статті: розглянути основні методичні підходи до оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства, виділити їх переваги та недоліки, а також надати рекомендації щодо оптимального вибору та застосування цих підходів на практиці.

Результати роботи. У статті аналізуються ключові показники ефективності маркетингової діяльності підприємств, які охоплюють як фінансові, так і нефінансові аспекти. Дослідження підтверджує важливість інтеграції цифрових метрик та показників зростання рентабельності, які надають комплексне уявлення про успішність маркетингових стратегій. Особлива увага приділяється розумінню впливу маркетингових інвестицій на довгострокову конкурентоспроможність підприємств, що підкреслює необхідність постійного моніторингу та адаптації маркетингових підходів у динамічному ринковому середовищі.

Висновки. У сучасних умовах високої конкуренції ефективне управління маркетинговою діяльністю є критично важливим для успіху підприємства. Розробка методичних підходів до оцінювання ефективності маркетингових заходів дозволяє підприємству контролювати поточний стан справ і планувати майбутні дії на основі конкретних результатів. Різноманіття показників, що використовуються для оцінки ефективності маркетингу, забезпечує всебічну оцінку як фінансових, так і нефінансових аспектів діяльності, що сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. Поєднання різних підходів, таких як аналіз фінансових показників і нефінансових аспектів, дозволяє отримати повну картину ефективності маркетингової діяльності. Використання систематичних і надійних методів оцінки забезпечує підприємству можливість підтримувати конкурентоспроможність, задовольняти потреби клієнтів і забезпечувати стабільний ріст на ринку.

Ключові слова: ефективність, маркетинг, управління, конкурентоспроможність, аналіз, стратегія, методи, підходи, інструменти.

Methodical approaches to evaluating the effectiveness of management of marketing activities of the enterprise

The subject of the study. *Methodical approaches to evaluating the effectiveness of management of marketing activities of the enterprise.*

The purpose of the article. *This article aims to consider the main methodological approaches to evaluating the effectiveness of the marketing activities of the enterprise, to highlight their advantages and disadvantages, as well as to provide recommendations on the optimal choice and application of these approaches in practice.*

Work results. *The article analyzes the key indicators of the effectiveness of marketing activities of enterprises, which cover both financial and non-financial aspects. The study confirms the importance of integrating digital metrics and profitability growth indicators that provide a comprehensive view of the success of marketing strategies. Special attention is paid to understanding the impact of marketing investments on the long-term competitiveness of enterprises, which emphasizes the need for constant monitoring and adaptation of marketing approaches in a dynamic market environment.*

Conclusions. *In modern conditions of high competition, effective management of marketing activities is critical for the success of the enterprise. The development of methodical approaches to evaluating the effectiveness of marketing activities allows the enterprise to monitor the current state of affairs and plan future actions based on specific results. The variety of indicators used to evaluate the effectiveness of marketing provides a comprehensive assessment of both financial and non-financial aspects of activity, which contributes to the adoption of informed management decisions. The combination of different approaches, such as the analysis of financial indicators and non-financial aspects, allows you to get a complete picture of the effectiveness of marketing activities. The use of systematic and reliable assessment methods provides the enterprise with the ability to maintain competitiveness, satisfy the needs of customers and ensure stable growth in the market.*

Keywords: *efficiency, marketing, management, competitiveness, analysis, strategy, methods, approaches, tools.*

Постановка проблеми. В умовах сучасного бізнесу ефективно управління маркетинговою діяльністю підприємства є ключовим аспектом для досягнення успіху та конкурентоспроможності на ринку. Однак для того щоб оцінити його ефективність, потрібні чіткі методичні підходи, які враховують складні аспекти маркетингових стратегій, їх вплив на бізнес-процеси та кінцеві результати. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства становлять важливу складову сучасної бізнес-стратегії. Вони спрямовані на забезпечення оптимального використання ресурсів, максимізацію результативності маркетингових ініціатив і досягнення стратегічних цілей компанії. Оцінка ефективності дозволяє не лише визначити успішність застосованих підходів, але й зробити належні висновки для майбутнього розвитку бізнесу.

Ефективно управління маркетинговою діяльністю вимагає системного підходу до оцінювання результативності кожного етапу стратегії. Це

включає аналіз витрат на маркетингові заходи, оцінювання впливу на цільову аудиторію, а також моніторинг конкурентної обстановки. Напрацьовані методичні підходи дозволяють не лише виявити ефективні та неефективні аспекти стратегії, але й вчасно коригувати маркетингові плани для досягнення оптимальних результатів.

Крім того, важливо враховувати динамічний характер ринкових умов та швидкі зміни у споживчих уподобаннях. Професійний аналіз і оцінка дозволяють підприємствам не тільки уникнути стратегічних помилок, але й оперативно реагувати на зміни у середовищі. Такий підхід забезпечує стійкий розвиток компанії та її успішну адаптацію до викликів сучасного бізнесу.

Аналіз останніх наукових досліджень. Останні дослідження та публікації в галузі маркетингової діяльності та оцінювання ефективності маркетингових заходів відомими вченими, такими як Л. Балабанова [1], Ф. Котлер [2], Г. Ассель [3], О.С. Телетов [4], Л. Потрашкова [5], І. Кулиняк, С. База-

рко [6], Т. Дев'яченко [7], В. Морохова [8], висвітлюють різні аспекти і методології цього процесу. Вони досліджують ключові показники ефективності, такі як ROI, вплив на бренд, залучення та утримання клієнтів, а також використання сучасних технологій для аналізу даних та прогнозування результатів маркетингових ініціатив.

Мета статті: розглянути основні методичні підходи до оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства, виділити їх переваги та недоліки, а також надати рекомендації щодо оптимального вибору та застосування цих підходів на практиці. Зокрема, акцентовано увагу на таких аспектах, як аналіз ключових показників ефективності (KPI), використання сучасних аналітичних інструментів та технологій, а також роль інтегрованих маркетингових комунікацій у формуванні цілісного уявлення про результативність маркетингових зусиль.

Викладення основного матеріалу.

Однією з критичних складових сучасного бізнесу є ефективне управління маркетинговою діяльністю підприємства. Від того, наскільки добре організована і проведена маркетингова стратегія, залежить успіх та конкурентоспроможність компанії на ринку. Проте оцінювання ефективності цих заходів вимагає систематичного підходу та використання спеціалізованих методів, що враховують різні аспекти впливу маркетингових рішень на бізнес-процеси і кінцеві результати.

Основним завданням оцінювання є не лише визначення успішних та менш успішних маркетингових стратегій, але й формулювання рекомендацій для подальшого удосконалення діяльності компанії. Від правильно підібраних методичних підходів залежить можливість підприємства адаптуватися до змінних умов ринку та досягати стратегічних цілей.

Вданому контексті важливо враховувати не лише кількісні показники, але й якісні аспекти ефективності маркетингових заходів, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до управління маркетингом і досягти стійкої конкурентної переваги.

Спочатку потрібно визначити, що таке ефективність управління маркетинговою діяльністю підприємства. Ефективність в цьому контексті означає здатність підприємства досягати своїх маркетингових цілей з максимальними результатами при оптимальному використанні ресурсів. Це включає досягнення високої конкурентоспро-

можності на ринку, збільшення обсягів продажів, підвищення рівня впізнаваності бренду, залучення нових клієнтів і утримання існуючих, а також збільшення прибутку підприємства [9].

Для оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю використовуються різні показники і метрики, які відображають як кількісні, так і якісні аспекти його роботи. Важливо враховувати не лише фінансові результати, а й стратегічні цілі, які досягає компанія завдяки своїм маркетинговим ініціативам.

Ефективність маркетингової діяльності підприємства вимірюється низкою ключових показників, які відображають успіх маркетингових зусиль. Ці показники допомагають визначити, наскільки ефективно підприємство використовує свої ресурси для досягнення маркетингових цілей. Серед основних показників виділяють:

- обсяг продажів, що відображає загальний успіх маркетингових кампаній. Вимірюється як загальний обсяг товарів або послуг, проданих за певний період. Зростання обсягу продажів свідчить про успішність маркетингових зусиль і ефективність стратегії підприємства;

- частка ринку. Відображає позицію підприємства у порівнянні з конкурентами. Вираховується як відсоток продажів підприємства від загального обсягу продажів на ринку. Зростання частки ринку свідчить про конкурентоспроможність підприємства і успіх його маркетингової стратегії;

- рентабельність витрат на збут і просування (маркетингова рентабельність) є ключовим показником ефективності маркетингової діяльності підприємства. Вона вимірює співвідношення прибутку, отриманого від продажів до витрат на маркетинг та збут. Цей показник дозволяє оцінити ефективність використання ресурсів, оптимізувати витрати, приймати обґрунтовані рішення, підвищувати прибутковість та відстежувати ефективність маркетингових кампаній, що сприяє досягненню стратегічних цілей підприємства.

- рентабельність маркетингових заходів є важливим показником, який дозволяє оцінити ефективність витрат у маркетингові заходи. Він вимірює співвідношення прибутку, отриманого від маркетингових кампаній, до витрат на їх проведення. Висока рентабельність свідчить про те, що маркетингові зусилля приносять значний прибуток відносно вкладених коштів. Аналіз цього показника допомагає підприємствам

виявити найбільш ефективні маркетингові стратегії, оптимізувати витрати та максимізувати прибуток. Регулярний моніторинг рентабельності маркетингових заходів дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу бюджету, що сприяє підвищенню загальної ефективності маркетингової діяльності та досягненню стратегічних цілей підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій у галузі оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства показує, що дослідники активно досліджують нові підходи та методики для визначення впливу маркетингових стратегій на бізнес-процеси. Зокрема, зростає інтерес до використання аналітики даних для прогнозування результатів маркетингових кампаній, аналізу великих обсягів даних (big data) для зрозуміння поведінки споживачів та ефективності рекламних каналів.

Вітчизняні та зарубіжні дослідники, такі як Л. Балабанова, Ф. Котлер, Г. Ассель, Н. Макаревич, Н.В. Бутенко, О.С. Телетов, Г. Уолларда, Л. Потрашкова, І. Кулиняк, С. Базарко, Т. Дев'янченко, В. Морохова акцентують увагу на специфіці управління маркетинговими ресурсами в умовах внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, розглядають міжнародний досвід та найкращі практики у сфері оцінювання маркетингової ефективності, що сприяє удосконаленню стратегій та методик управління маркетингом. Також у своїх роботах вчені досліджують різні аспекти маркетингової ефективності, такі як вплив маркетингових інвестицій на фінансові результати, роль аналітики та великих даних у прийнятті маркетингових рішень, а також методи вимірювання та оцінки рентабельності маркетингових витрат.

Ф. Котлер і К. Л. Келлер розробили підхід, що передбачає виділення показників ефективності маркетингової діяльності в контексті зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Вони пропонують аналізувати зовнішні фактори, такі як ринкова частка, рівень задоволеності клієнтів і репутація бренду, а також внутрішні показники, включаючи ефективність використання ресурсів, продуктивність маркетингових кампаній і рентабельність маркетингових витрат. Такий підхід дозволяє підприємствам отримати всебічне уявлення про результати своїх маркетингових зусиль [2].

Проте при практичному застосуванні цієї методики виникають певні труднощі. Однією з ос-

новних проблем є складність збору та аналізу великої кількості даних, необхідних для оцінювання маркетингової ефективності. Багато підприємств не мають достатніх ресурсів або технологічних можливостей для виконання цього завдання [2].

Л.В. Балабанова у своїх дослідженнях зосереджується на розробці і вдосконаленні методів оцінювання ефективності маркетингових витрат. Вона пропонує системний підхід до аналізу впливу маркетингових інвестицій на фінансові результати компанії, включаючи розрахунок рентабельності маркетингових інвестицій (ROI) та методи оптимізації витрат. Її роботи спрямовані на підвищення точності оцінювання та ефективності управління маркетинговими ресурсами, що дозволяє підприємствам покращити свою конкурентоспроможність і досягати кращих фінансових результатів [1].

Г. Ассель визначає ефективність маркетингової діяльності за допомогою аналізу витрат на маркетинг та їх впливу на обсяги реалізованої продукції. Він акцентує увагу на важливості оцінювання маркетингових витрат у контексті їх впливу на продажі, підкреслюючи, що правильне розподілення та оптимізація цих витрат можуть суттєво підвищити ефективність маркетингових зусиль. Ассель Г. пропонує методи, які дозволяють точно вимірювати вплив маркетингових інвестицій на фінансові результати компанії, зокрема на обсяги продажів, і надає рекомендації щодо підвищення ефективності маркетингових кампаній через оптимізацію витрат [3].

Деякі дослідники рекомендують використовувати збалансовану систему показників (BSC), розроблену Р. Капланом і Д. Нортеном. Відповідно до цієї методики, результати діяльності підприємства значною мірою залежать від розробленої маркетингової стратегії, яка оцінюється за чотирима ключовими напрямками: фінансова оцінка, оцінка внутрішніх процесів, оцінка клієнтів, а також оцінка інновацій та навчання [10].

Останні дослідження також акцентують увагу на значенні впровадження технологій штучного інтелекту та машинного навчання в процеси оцінювання маркетингової діяльності. Ці технології дозволяють автоматизувати процеси збору та аналізу даних, що допомагає менеджерам зробити обґрунтовані рішення на основі точних та зрозумілих даних.

Крім того, дослідники висвітлюють важливість інтеграції цифрових маркетингових стратегій та

платформ для взаємодії з клієнтами в реальному часі. Це включає використання соціальних мереж, мобільного маркетингу, персоналізацію контенту та ефективне управління кампаніями з використанням різноманітних аналітичних інструментів.

Загалом, останні дослідження підкреслюють важливість поєднання стратегічного підходу до маркетингу з передовими технологіями та аналітикою для досягнення успіху на конкурентному ринку.

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства є багатограним процесом, який вимагає комплексного підходу. Відомі науковці пропонують різні методичні підходи, кожен з яких має свої особливості.

Загалом, сучасні підходи до оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства ґрунтуються на інтеграції фінансових і нефінансових показників, використанні сучасних аналітичних інструментів, а також адаптації методів оцінювання до специфічних умов кожного підприємства. Це дозволяє отримувати більш точні та релевантні результати, сприяючи прийняттю обґрунтованих управлінських рішень і підвищенню загальної ефективності маркетингових зусиль.

Оцінювання ефективності маркетингової діяльності повинно базуватися на комплексному підході, що включає як фінансові, так і нефінансові показники. Важливо інтегрувати різні аспекти, такі як вплив витрат на маркетинг, ефективність рекламних кампаній, рівень задоволеності клієнтів, а також результати інновацій і навчання.

Збалансоване оцінювання, яке охоплює фінансові результати, ефективність внутрішніх процесів, споживчу оцінку і інноваційний потенціал, забезпечує всебічний аналіз і дозволяє отримати точніше уявлення про реальний вплив маркетингових зусиль на загальну діяльність підприємства. Використання сучасних аналітичних інструментів і технологій для збору та обробки даних також є критично важливим, оскільки це дозволяє отримувати більш достовірні і актуальні результати.

Ключовими факторами успішного оцінювання є інтеграція різних показників, адаптація методів до специфіки підприємства і постійне вдосконалення підходів до аналізу. Такий комплексний підхід дозволяє не лише точно вимірювати ефективність маркетингових кампаній, але й приймати обґрунтовані рішення для подальшого розвитку і оптимізації маркетингових стратегій.

Одним із найважливіших і найбільш використовуваних показників для оцінки ефективності маркетингової діяльності є показник ROMI (Return on Marketing Investment). Він дає можливість підприємствам об'єктивно оцінити, наскільки успішно вкладені в маркетинг ресурси сприяють збільшенню прибутку. ROMI дозволяє не лише виміряти фінансову віддачу від маркетингових заходів, а й допомагає керівництву приймати обґрунтовані рішення щодо оптимізації маркетингової стратегії та бюджету, роблячи його незамінним інструментом в арсеналі сучасного бізнесу.

ROMI (Return on Marketing Investment) — це показник, що оцінює ефективність інвестицій у маркетингові заходи. Він дозволяє виміряти, наскільки успішно маркетингові витрати перетворюються на додатковий прибуток для підприємства.

Формула для розрахунку ROMI:

$ROMI = \frac{\text{Додатковий дохід від маркетингових заходів} - \text{Маркетингові витрати}}{\text{Маркетингові витрати}} \cdot 100\%$

Позитивний ROMI (> 0%) вказує на те, що маркетингові заходи були ефективними і принесли додатковий прибуток. **Нульовий ROMI** (0%) означає, що маркетингова кампанія окупила витрати, але не принесла додаткового прибутку. **Негативний ROMI** (< 0%) свідчить про те, що витрати на маркетинг перевищили прибуток від кампанії, що вказує на неефективність заходів.

Перевагами використання ROMI є те, що показник показує, наскільки вигідними були маркетингові витрати. ROMI дозволяє порівнювати ефективність різних маркетингових заходів між собою. Також цей показник можна використовувати як для оцінки минулих, так і для планування майбутніх заходів. Недоліками ROMI є важкість визначення всіх складових додаткового прибутку, особливо якщо кампанія мала довгостроковий вплив. Також ROMI не враховує такі важливі фактори, як покращення іміджу бренду чи зростання лояльності клієнтів, які можуть мати довгостроковий вплив на бізнес.

Використання показника ROMI дозволяє підприємствам більш ефективно розподіляти маркетинговий бюджет, зосереджуючись на заходах, які приносять найбільшу віддачу.

Для ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємства важливо використовувати різноманітні показники, які допомагають оцінити різні аспекти функціонування маркетингової підсистеми.

1. Стратегічне управління маркетингом потребує чіткого визначення цілей і ретельного аналізу динаміки прибутків. Серед ключових показників можна виділити рентабельність інвестицій, частку ринку, конкурентоспроможність продукту, імідж бренду та лояльність клієнтів. Важливими також є інновації в товарній політиці, рівень інвестицій у нові продукти та можливості вдосконалення виробничих процесів.

2. Ефективність організації маркетингових процесів оцінюється через взаємодію маркетингового відділу з іншими підрозділами, що забезпечує інтеграцію зусиль та узгодженість дій. Також враховується рівень адаптації маркетингових стратегій до зміни ринкових умов та виконання замовлень.

3. Мотивація працівників у маркетинговій діяльності є важливим аспектом, який впливає на загальну ефективність роботи. Основні показники тут включають доходи працівників, їх задоволеність роботою, а також ефективність виконання завдань. Кількість виконаних завдань у розрахунку на одного працівника є додатковим показником продуктивності.

4. Реалізація маркетингових планів оцінюється через обсяг продажів, рентабельність товарів, частку на ринку, а також рівень знижок і акцій. Важливими є також показники клієнтської задоволеності, зворотного зв'язку, ефективності комунікацій та рівня обслуговування клієнтів [11].

Для систематизації показників оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства можна розподілити їх за основними складовими

маркетингу: продукт (товар), ціна, місце (розподіл), просування та людські ресурси (табл. 1).

Ця систематизація дозволяє чіткіше побачити, як кожна складова маркетингу впливає на загальну ефективність маркетингової діяльності підприємства, і відповідно, які показники варто моніторити для досягнення поставлених цілей.

Таким чином, всебічний аналіз ефективності маркетингової діяльності потребує застосування комплексного підходу, що включає оцінку стратегічних, організаційних, мотиваційних і тактичних аспектів.

Вибір та використання показників для оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства має відповідати певним вимогам, щоб забезпечити об'єктивність, точність та корисність отриманих результатів. Основні вимоги до таких показників включають:

- показники повинні відповідати поточним цілям і стратегіям підприємства. Це означає, що вибрані метрики мають відображати саме ті аспекти маркетингової діяльності, які є критично важливими для досягнення бізнес-цілей у конкретний момент часу. Актуальні показники дозволяють зосередитись на найбільш важливих аспектах маркетингу.

- показники повинні базуватися на точних і надійних даних. Недостатньо точні або некоректні дані можуть призвести до неправильних висновків і прийняття невірних рішень. Тому важливо забезпечити якість даних, з яких розраховуються показники, а також їх регулярне оновлення.

- важливо, щоб показники можна було порівнювати з минулими періодами, з показниками конку-

Таблиця 1. Показники оцінки ефективності маркетингової діяльності

Складова маркетингу	Показники оцінки ефективності
Продукт (Товар)	– Якість продукту (відповідність потребам клієнтів, задоволеність споживачів)
	– Імідж бренду (репутація на ринку, впізнаваність)
	– Інноваційність (частка інвестицій у нові продукти, технологічний рівень)
	– Асортимент (ширина і глибина товарного асортименту)
Ціна	– Цінова політика (відповідність ринку, сприйняття ціни споживачами)
	– Рентабельність (прибутковість товару/ послуги, рівень рентабельності інвестицій)
Місце (Розподіл)	– Доступність товару (охоплення ринку, рівень логістики та дистрибуції)
	– Задоволеність доставкою (швидкість та якість обслуговування при доставці)
Просування	– Охоплення ринку (частка ринку, проникнення на нові ринки)
	– Ефективність рекламних кампаній (зворотний зв'язок від клієнтів, вплив на продажі)
	– Комунікації з клієнтами (ефективність маркетингових каналів, взаємодія з клієнтами)
Людські ресурси	– Мотивація працівників (рівень задоволеності, доходи та ефективність працівників)
	– Організаційна взаємодія (координація маркетингових дій з іншими відділами, ефективність співпраці)

рентів або з індустріальними стандартами. Це дозволяє визначити динаміку змін, оцінити успішність маркетингових заходів у часі та порівняти результати з аналогічними компаніями на ринку.

- показники повинні бути достатньо гнучкими, щоб адаптуватися до змін у бізнес-середовищі та стратегії компанії. У міру розвитку підприємства та його ринку може виникнути потреба в коригуванні або заміні показників, щоб вони залишалися релевантними та корисними.

- жоден окремих показник не може повністю охопити всі аспекти маркетингової діяльності, тому важливо використовувати комплексну систему показників. Це дозволяє отримати більш об'ємне уявлення про ефективність маркетингу, враховуючи як фінансові, так і нефінансові аспекти, такі як задоволеність клієнтів, впізнаваність бренду тощо.

Дотримання цих вимог забезпечує точну та всебічну оцінку ефективності маркетингової діяльності, що сприяє прийняттю правильних стратегічних рішень і підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

Також існує певний алгоритм оцінки ефективності маркетингового забезпечення діяльності підприємства. Алгоритм включає такі основні етапи:

1. *Діагностика маркетингового середовища функціонування промислового підприємства* — на цьому етапі здійснюється аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на маркетингову діяльність підприємства.

2. *Побудова SWOT-матриці* — аналізуються сильні та слабкі сторони підприємства, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. Це допомагає визначити стратегічні напрями розвитку.

3. *Оцінка функціональної підсистеми маркетингу* — оцінюється ефективність основних маркетингових функцій, таких як збут, реклама, дослідження ринку тощо.

4. *Оцінка інструментальної підсистеми маркетингу* — аналізуються маркетингові інструменти, які використовуються для досягнення цілей (наприклад, PR, реклама, просування).

5. *Оцінка управління маркетинговими ресурсами* — досліджується ефективність використання ресурсів, виділених на маркетинг (фінансових, людських, матеріальних).

6. *Оцінка ефективності маркетингової діяльності* — на завершальному етапі оцінюється загаль-

на ефективність маркетингових заходів на основі визначених показників і аналізу результатів.

Цей алгоритм забезпечує систематичний підхід до оцінки та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.

Оцінка ефективності маркетингової діяльності є ключовим аспектом для забезпечення оптимального використання ресурсів і досягнення бізнес-цілей. Вона включає аналіз фінансових та нефінансових показників, що допомагає зрозуміти, наскільки ефективно реалізуються маркетингові стратегії і як вони впливають на загальний успіх підприємства. Важливо враховувати як короткострокові, так і довгострокові результати для отримання повної картини.

Для всебічної оцінки маркетингової діяльності важливо використовувати комплексний підхід, який включає стратегічні, організаційні, мотиваційні та тактичні аспекти. Основні показники, такі як рентабельність інвестицій, частка ринку, конкурентоспроможність продукту, імідж бренду та лояльність клієнтів, забезпечують детальне уявлення про ефективність маркетингових заходів. Крім того, важливо враховувати інновації, цінову політику, розподіл та ефективність рекламних кампаній. Також важливим інструментом для оцінки ефективності маркетингових витрат є показник ROMI (Return on Marketing Investment). Він дозволяє виміряти, наскільки інвестиції в маркетинг генерують додатковий прибуток. Позитивний ROMI свідчить про успішність кампаній і ефективність витрат, тоді як негативний показує їх неефективність.

Аналіз ефективності маркетингової діяльності має відповідати кількома ключовим вимогам: відповідність цілям підприємства, точність даних, можливість порівняння з минулими періодами та гнучкість. Використання комплексної системи показників дозволяє отримати обширне уявлення про маркетингову діяльність, що сприяє прийняттю обґрунтованих стратегічних рішень і підвищенню конкурентоспроможності компанії.

Висновки

У сучасних умовах високої конкуренції та швидких змін на ринку ефективне управління маркетинговою діяльністю стає критично важливим для успіху будь-якого підприємства. Одним із ключових завдань менеджменту є розробка методичних підходів до оцінювання ефективності маркетингових заходів. Це дозволяє підприєм-

ству не лише контролювати поточний стан справ, але й планувати майбутні дії, орієнтуючись на конкретні результати.

Різноманіття показників, які використовуються для оцінки ефективності маркетингу, дає можливість всебічно оцінити як фінансові, так і нефінансові аспекти маркетингової діяльності. Показники, такі як ROMI, ринкова частка, рівень конверсії дозволяють отримати чітке уявлення про те, наскільки успішно підприємство досягає своїх маркетингових цілей. Проте, для забезпечення об'єктивності оцінки необхідно враховувати низку вимог до показників, таких як їхня чіткість, актуальність, точність та гнучкість.

Оцінювання ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства є складним і багатогранним процесом, який вимагає ретельного підходу та використання різноманітних методів і показників. Застосування лише одного підходу або показника може не дати повної картини стану справ у маркетингу, оскільки кожен аспект діяльності має свої особливості, які потрібно враховувати. Тому для досягнення максимальної об'єктивності та точності оцінювання доцільно використовувати комбінований підхід.

Поєднання різних методичних підходів, таких як аналіз фінансових показників, функціональний аналіз маркетингових підсистем, оцінка управління ресурсами та використання аналітичних інструментів, дозволяє отримати більш всебічну картину ефективності маркетингової діяльності. Наприклад, фінансові показники, такі як ROMI, дають уявлення про економічну доцільність маркетингових заходів, тоді як нефінансові показники відображають рівень задоволеності клієнтів і лояльність до бренду.

Загалом, методичні підходи до оцінки ефективності управління маркетинговою діяльністю дозволяють підприємству підтримувати високу конкурентоспроможність, забезпечувати стабільний ріст та задовольняти потреби своїх клієнтів. Використання систематичних і надійних методів оцінки сприяє більш обґрунтованому прийняттю управлінських рішень, що, в свою чергу, позитивно впливає на довгостроковий успіх підприємства на ринку.

Список використаних джерел:

1. Балабанова Л. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: навчальний посібник. Київ : Професіонал, 2010. 288 с.

2. Келлер К.Л., Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 2008. 816 с

3. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов. 1999. 804 с

4. Телетов О.С. Основи визначення ефективності роботи маркетингових служб на промисловому підприємстві. Механізм регулювання економіки. 2001. № 3–4. С. 179–200.

5. Потрашкова Л. В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 47–55.

6. Кулиняк І. Я., Базарко С. В. Оцінювання та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2017. Вип. 2(8). С. 94–100.

7. Дерев'янченко Т. Маркетинговий аудит: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.

8. Морохова В., Соловей О., Герасимяк Н. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 340 с.

9. Антонюк А. А. Вибір підходів до формування показників оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2007. № 2. С. 11–14.

10. Kaplan R. S., Norton D. P. Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review. 1996. Vol. 74. No 1. P. 75–85.

11. Высочина М.В. Оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия. Культура народов Причерноморья. 2005. № 74. Т. 1. С. 27–30

References:

1. Balabanova L. V. Management of the marketing potential of the enterprise: training manual. Kyiv: Professional, 2010. 288 p.

2. Keller K.L., Kotler F. Marketing management. 2008. 816 p

3. Assel G. Marketing: principles and strategy: textbook for universities. 1999. 804 p

4. Teletov O.S. The basics of determining the effectiveness of marketing services at an industrial enterprise. Mechanism of economic regulation. 2001. No. 3–4. P. 179–200.

5. Potrashkova L. V. Evaluation of the marketing activity of the enterprise according to the criterion of creating future capabilities for the formation of demand. Marketing and innovation management. 2015. No. 3. P. 47–55.

6. Kulinyak I. Ya., Bazarko S. V. Evaluation and improvement of the efficiency of marketing activities of en-

terprises. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. «Economy» series. 2017. Issue 2(8). P. 94–100.

7. Derevyanchenko T. Marketing audit: educational method. manual for self studied disciplines

8. Morokhova V., Solovei O., Gerasymyak N. Marketing analysis: teaching. manual Lutsk: RWLNTU, 2011. 340 p.

9. Antonyuk A. A. Selection of approaches to the formation of indicators for evaluating the effectiveness of marketing activities at the enterprise. State and regions. «Economy and Entrepreneurship» series. 2007. No. 2. P. 11–14.

10. Kaplan R. S., Norton D. P. Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review. 1996. Vol. 74. No. 1. R. 75–85.

11. Vysochyna M.V. Assessment of the effectiveness of the enterprise,s marketing activities. Culture of the peoples of the Black Sea region. 2005. No. 74. Vol. 1. P. 27–30

Дані про авторів

Марченко Валентина Миколаївна,

д. е. н., проф., Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Горбатюк Андрій Григорович,

здобувач ОС «магістр», Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

e-mail:kubikrubik2304@gmail.com

Data about the authors

Valentyna Marchenko,

Dr. Econ. Science, Prof., Kyiv Polytechnic Institute named after Ihor Sikorskyi

Andrii Horbatyuk,

Acc. Master,s degree, Kyiv Polytechnic Institute named after Ihor Sikorskyi

e-mail:kubikrubik2304@gmail.com

ШАБРАНЬСЬКА Н. І.

Визначення перспективних технологічних трендів за напрямом «спеціальні засоби» (засоби протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку) на основі наукометричного та патентного аналізу

Предметом дослідження є глобальні тренди у сфері військових технологій за тематикою «Спеціальні засоби (у тому числі, засоби протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку)», визначені на основі досліджень даних міжнародних наукометричних та патентних баз.

Мета дослідження спрямована на визначення найбільш перспективних технологічних напрямів спеціальних засобів оборони та озброєння для подальшого прогнозування їх розвитку в найближчому майбутньому.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко-структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. Проведене дослідження дозволить оцінити сучасний стан технологій в сфері озброєння та оборони за тематикою «Спеціальні засоби (у тому числі засоби протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку)». Для цього були виконані наступні кроки. По-перше, на основі Національного класифікатору ДК 020:2016 «Єдиний класифікатор предметів постачання» в сфері озброєння та техніки був сформований відповідний перелік, до якого ввійшли 95 ключових слів. По-друге, згідно ключових слів досліджено найперспективніші наукові та технологічні напрями з визначеної тематики з використанням БД Web of Science Core Collection (WoS) (наукові публікації) та БД Derwent Innovation (відомості про патенти із 59 світових патентних баз). По-третє, було визначено найперспективніші технологічні напрями сфери озброєння та оборони технологій, тобто напрями з найвищими темпами росту публікаційної й патентної активності, найвищими темпами росту цитованості та насиченістю патентами на ландшафтній карті.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність, перспективні напрями розвитку ВПК.